

BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARIDA KREATIV YOZMA NUTQ KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ROLI

Rajabova Zebiniso Anvarovna

BuxDPI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243391>

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy interaktiv platformalar, sun'iy intellekt vositalari, gamifikatsiya elementlari va blog yuritish kabi usullar orqali talabalar ijodiy fikrlash va yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkinligi yoritiladi. Shuningdek, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi samaradorligi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: kreativ yozma nutq, raqamli texnologiyalar, ingliz tili o'qituvchilari, sun'iy intellekt, gamifikatsiya, blog yuritish, interaktiv platformalar.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, til o'qitish sohasida zamonaviy vositalardan samarali foydalanish bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kreativ yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so'nggi yillarda ta'lim tizimini takomillashtirish, xususan, xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish bo'yicha qator qaror va farmonlar qabul qilindi. Jumladan, 2021-yil 19-maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5117-sonli Prezident farmoni hamda 2022-yil 10-fevraldagi PQ-81-sonli qarorlar bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu hujjatlar doirasida raqamli texnologiyalardan foydalanish, innovatsion metodlarni joriy etish va pedagog kadrlarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish masalalari belgilab berilgan.

Raqamli texnologiyalar orqali talabalarning ijodiy yozish ko'nikmalarini shakllantirish usullari va ularning samaradorligini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak ingliz tili mutaxassisida raqamli texnologiyalar vositasida kreativ yozma nutq kompetensiyalarini rivojlantirish samarali bo'lib, texnologiyalar talabalarga yangi metodlar orqali ijodiy fikrlash va yozuv malakalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shuning uchun ushbu texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish zarur. Masalan, bular:

- **Interaktiv platformalar** (*Google Docs, Padlet, Grammarly*) talabalar uchun real vaqt rejimida yozish, tahrirlash va baholash imkoniyatini yaratadi. Bu platformalar nafaqat texnik xatolarni tuzatishda, balki talabalarning ijodiy fikrlarini boyitishda ham muhim rol o'ynaydi.

- **Sun'iy intellekt va til modellaridan foydalanish** (*ChatGPT, QuillBot*) talabalar o'z fikrlarini yanada aniq va ravon ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Sun'iy intellekt yordamida taklif etilgan tuzatishlar va muqobil jumlar talabalarning yozuv madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi.

- **Gamifikatsiya va interaktiv topshiriqlar** (*Storybird, Twine*) talabalar uchun hikoyalar yaratish va interaktiv matnlar yozish imkonini beradi. Bu usul orqali talabalar nafaqat yozish malakalarini oshiradi, balki ijodiy tafakkurlarini ham kengaytiradi.

- **Blog va ijtimoiy media kontenti yaratish** (*WordPress, Medium, Twitter*) orqali talabalar o‘z bloglarini yuritish, reflektiv esselar yozish va keng auditoriya bilan fikr almashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu usul ularning yozuv mahoratini oshirish bilan birga, jamoatchilik bilan ishlash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

- **Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR)** (*Google Expeditions, Metaverse Studio*) texnologiyalari yordamida talabalar virtual muhitda ijodiy yozuv vazifalarini bajara oladilar. Bu yondashuv talabalar tasavvurini kengaytirib, ularning yangi uslub va g‘oyalar bilan ishlash qobiliyatini oshiradi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, raqamli texnologiyalar bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishda nafaqat qo‘shimcha vosita, balki muhim pedagogik strategiya hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar talabalarga ijodiy fikrlash, aniq va lo‘nda ifoda qilish, tanqidiy tahlil qilish hamda zamonaviy media bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Kelajakda ushbu usullardan yanada keng foydalanish ingliz tili ta’limining sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning and Teaching*. Pearson Education.
2. Levy, M., & Stockwell, G. (2006). *CALL Dimensions: Options and Issues in Computer-Assisted Language Learning*. Routledge.
3. Rajabov, T. (2019). *Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalar*. Toshkent: Fan.
4. Yo‘ldoshev, B. (2020). *Ingliz tilini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Abduvaliyeva, N. (2021). *Til o‘qitishda interaktiv metodlardan foydalanish*. Samarqand: Ma’naviyat.
6. Karimov, A. (2018). *Axborot texnologiyalarining ta’limdagi o‘rni*. Buxoro: Ilmiy nashr.